

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №6 (26)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Ж.Ж. Бахронов,
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.Ф. Нарзиева, А.Р. Облокулов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 6 (26)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Мирзажоннова Д.Б.	(Ташкент)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

БОЛАЛАР ВА ЎСМИРЛАРДА ТЎСАТДАН РИВОЖЛАНУВЧИ СЕНСОНЕВРАЛ ЭШИТИШ ПАСАЙИШИ: КЛИНИК КЕЧИШИ ВА ЁШГА ХОС ПРОГНОСТИК ХУСУСИЯТЛАР

Амриева Д.Н.

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Болалар ва ўсмирларда тўсатдан сенсоневрал эшитиш пасайиши (SSNHL) кам учрайди ва унинг даволаш ҳамда прогноз хусусиятлари етарлича ўрганилмаган. Ушбу тадқиқотнинг мақсади болалар ва ўсмирларда SSNHLнинг клиник хусусиятлари, даволаш натижалари ва прогноз омилларини баҳолашдан иборат бўлди. Тадқиқотда SSNHL таъхиси қўйилган 67 нафар беморнинг тиббий маълумотлари ретроспектив таҳлил қилинди. Барча беморларга юқори дозали преднизолон (1 мг/кг) билан даволаш ўтказилди, 17 нафар беморда эса интратимпанал стероид инъекцияси қўлланилди. Эшитиш тикланиши Siegel мезонлари асосида баҳоланди. Натижаларга кўра, умумий тикланиш даражаси 55,2% ни таъкил қилди. Болалар гуруҳида даволаш натижалари ўсмирларга нисбатан паст бўлди. Тиннитус мавжудлиги эшитиш тикланиши билан ижобий боғлиқ бўлди, дастлабки эшитиш пороги ва тиннитуснинг йўқлиги эса ёмон прогноз омили сифатида аниқланди. SSNHL билан касалланган болаларда эрта таъхис ва фаол даволаш муҳим аҳамиятга эга.

Калит сўзлар: тўсатдан сенсоневрал эшитиш пасайиши, SSNHL, болалар, ўсмирлар, аудиометрия, тиннитус, прогноз омиллари, эшитиш тикланиши, кортикостероид терапия.

SUDDEN SENSORINEURAL HEARING LOSS IN CHILDREN AND ADOLESCENTS: CLINICAL COURSE AND AGE-SPECIFIC PROGNOSTIC FEATURES

Amrieva D.N.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Sudden sensorineural hearing loss (SSNHL) in children and adolescents is relatively rare, and its treatment and prognostic features have not been sufficiently studied. The aim of this study was to evaluate the clinical characteristics, treatment outcomes, and prognostic factors of SSNHL in children and adolescents. Medical records of 67 patients diagnosed with SSNHL were retrospectively analyzed. All patients received therapy with high doses of prednisolone (1 mg/kg), and 17 patients additionally underwent intratympanic steroid injections. Hearing recovery was assessed according to Siegel's criteria. The overall hearing recovery rate was 55.2%. Treatment effectiveness in the children's group was lower compared to adolescents. The presence of tinnitus was positively associated with hearing recovery, whereas a high initial hearing threshold and absence of tinnitus were identified as unfavorable prognostic factors. Thus, early diagnosis and active treatment are crucial for improving prognosis in children with sudden sensorineural hearing loss.

Keywords: sudden sensorineural hearing loss, SSNHL, children, adolescents, audiometry, tinnitus, prognostic factors, hearing recovery, corticosteroid therapy.

ВНЕЗАПНАЯ СЕНСОНЕВРАЛЬНАЯ ТУГОУХОСТЬ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ: КЛИНИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ И ВОЗРАСТНЫЕ ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Амриева Д.Н.

Самарқандский государственный медицинский университет, г. Самарқанд, Узбекистан

Резюме. Внезапная сенсоневральная тугоухость (SSNHL) у детей и подростков встречается относительно редко, а особенности её лечения и прогнозирования изучены недостаточно. Целью данного исследования явилась оценка клинических характеристик, результатов лечения и прогностических факторов внезапной сенсоневальной тугоухости у детей и подростков. В исследование были включены медицинские данные 67 пациентов с диагнозом SSNHL, которые были подвергнуты ретроспективному анализу. Всем пациентам проводилась терапия высокими дозами преднизолона (1 мг/кг), а у 17 пациентов дополнительно применялись интратимпанальные инъекции стероидов. Восстановление слуха оценивалось в соответствии с критериями Siegel. Согласно полученным результатам, общий уровень восстановления слуха составил 55,2%. Эффективность лечения в группе детей оказалась ниже по сравнению с группой подростков. Наличие тиннитуса было положительно связано с восстановлением слуха, тогда как высокий исходный порог слуха и отсутствие тиннитуса были определены как неблагоприятные прогностические факторы. Таким образом, ранняя диагно-

стика и активное лечение имеют важное значение для улучшения прогноза у детей с внезапной сенсоневральной тугоухостью.

Ключевые слова: внезапная сенсоневральная тугоухость, SSNHL, дети, подростки, аудиометрия, тиннитус, прогностические факторы, восстановление слуха, кортикостероидная терапия.

e-mail: amrieva77@gmail.com

Кириш. Тўсатдан ривожланадиган сенсоневрал эшитиш пасайиши (SSNHL) уч кундан кам вақт ичида пайдо бўладиган ва кетма-кет камида учта частотада 30 дБ дан ортиқ эшитиш йўқолиши билан тавсифланади [1]. SSNHL одатда 25–60 ёшдаги беморларда учрайди, энг юқори учрашиш даражаси эса 46–49 ёш оралиғида кузатилади [4,5]. Болаларда SSNHL жуда кам учрайди ва унинг этиологияси ханузгача тўлиқ аниқланмаган. Тадқиқотларда SSNHL билан касалланган беморларнинг 6,6% 18 ёшгача, 3,5% 14 ёшгача ва атиги 1,2% 9 ёшгача бўлган болалар эканлиги кўрсатилган [6]. Педиатрик популяцияда SSNHL кам учраши сабабли, болаларда этиология, даволаш натижалари ва прогноз бўйича тадқиқотлар чекланган.

Бир неча тадқиқотлар даволашсиз ҳолатда эшитишнинг тикланиш даражаси 32–65% (ўртача 46,7%) эканлигини ва бу одатда симптомлар бошланганидан кейинги икки ҳафта ичида содир бўлишини кўрсатган; стероидларни ўз ичига олган медикаментоз даволаш эса эшитиш тикланишини яхшилаши маълум [7–9]. Айрим тадқиқотлар болаларда SSNHL прогнози катталарга нисбатан ёмонроқ эканлигини кўрсатган [9,10]. Болалар организми тез ривожланиши, шунингдек педиатрик популяцияда ёшга боғлиқ ривожланиш фарқлари катта бўлиши сабабли, прогноз ҳам турлича бўлиши мумкин. Бироқ бир хил педиатрик популяцияда ёшга қараб SSNHL прогнозини ўрганган тадқиқотлар кам бўлиб, уларнинг натижалари қарама-қарши [11,12].

SSNHL билан касалланган катта ёшли беморларда прогнозга таъсир қилувчи омиллар сифатида беморнинг ёши, аудиограмма тури, касаллик бошланишида вертиго мавжудлиги ва даволашнинг кеч бошланиши қайд этилган [9,13–15]. Ушбу касалликнинг кам учраши сабабли, бир хил педиатрик популяцияда прогноз омилларига бағишланган тадқиқотлар жуда кам [10,16]. Ушбу тадқиқотнинг мақсади болалар ва ўсмирлардаги SSNHL билан боғлиқ клиник ҳамда аудиологик хусусиятларни таҳлил қилиш ва педиатрик популяция ёшга боғлиқ даволаш натижаларини ўрганишдан иборат.

Материаллар ва усуллар

Тадқиқот дизайни ва беморлар. 2025-йил январидан 2026-йил мартгача бўлган даврда Самарқанд давлат тиббиёт университети оториноларингология кафедраси SSNHL билан касалланган беморларнинг тиббий ҳужжатлари ретроспектив тарзда ўрганилди ва ёши 4 ёшдан 19 ёшгача бўлган 67 нафар бемор аниқланди. Ушбу 67 бемор икки гуруҳга бўлинди: болалик гуруҳи (4–12 ёш) ва ўсмирлик гуруҳи (12 ёшдан катта).

Беморларнинг ёши, жинси, касаллик бошланиш вақти ҳамда бир ёки икки томонлама зарарланиши ўрганилди. Эшитиш пасайишига сабаб бўлиши мумкин бўлган ташқи ва ўрта қулоқ касалликларини истисно қилиш мақсадида эндоскопик қулоқ текширувлари ўтказилди. Барча беморларда эшитиш даражасини баҳолаш учун тонал аудиометрия ва нутқ аудиометрияси бажарилди.

Шунингдек, эшитиш пасайишининг иккиламчи сабабларини истисно қилиш учун қуйидаги текширувлар кўриб чиқилди: умумий қон таҳлили (CBC), қонда мочевино азоти (BUN), креатинин, сийдик таҳлили, антинуклеар антитаначалар (ANA), ревматоид омил (RF), эритроцитлар чўкиш тезлиги (ESR), тиреотроп гормон (TSH), эркин тироксин (FT4) ва тезкор плазма реаген тести (RPR). Ўрта қулоқ касалликлари ва ички қулоқ малформацияларини истисно қилиш мақсадида 45 нафар беморда (67,2%) ички қулоқ магнит-резонанс томографияси (МРТ) ўтказилди.

Тадқиқотга киритиш мезонлари қуйидагилар эди:

1. Уч кундан кам вақт ичида кетма-кет камида учта частотада 30 дБ ёки ундан юқори сенсоневрал эшитиш пасайиши мавжудлиги;
2. Ёшининг 19 ёш ёки ундан кичик бўлиши;
3. Эрта терапевтик даволаш ўтказилган бўлиши (2 ҳафтадан олдин бошланган);
4. Кузатув муддати 1 ойдан ортиқ бўлиши.

Тадқиқотдан чиқариш мезонлари қуйидагилар эди:

1. 4 ёшдан кичик беморлар;
2. Ўрта қулоқ ёки ретрокохлеар патологияга эга беморлар;
3. Меньер касаллиги, аутоиммун эшитиш пасайиши ёки радиация билан боғлиқ эшитиш пасайиши анамнези мавжуд беморлар;
4. Генетик эшитиш пасайиши анамнези мавжуд беморлар;

5. Текширув вақтида ўткир ёки сурункали ўрта отит белгилари аниқланган беморлар;

6. Оториноларингологик операциялар анамнезига эга беморлар.

Мазкур тадқиқот институционал этик кенгаш томонидан тасдиқланган (рухсатнома № 16-2016-144).

Аудиометрик баҳолаш. Беморлар тонал эшитиш порогларини текширишнинг стандарт усуллари ёрдамида баҳоланди. Стандарт аудиометрик протокол ҳаво ва суяк орқали товуш ўтказувчанлиги порогларини 0.125, 0.25, 0.5, 1, 2, 3, 4 ва 8 кГц частоталарда текширишни ўз ичига олди. Эшитиш даражасини баҳолаш учун ҳаво орқали товуш ўтказувчанлиги бўйича 0.5, 1, 2 ва 3 кГц частоталарда ўртача тонал аудиограмма кўрсаткичлари ҳисоблаб чиқилди.

Дастлабки тонал аудиометрия (РТА) натижаларига кўра аудиограммалар эшитиш пасайиши харақтерига асосан тўрт турга ажратилди:

- **кўтарилувчи (ascending)** — 0.25–0.5 кГц частоталардаги ўртача порог 4–8 кГц частоталардаги ўртача порогдан 20 дБ юқори бўлганда;

- **пасаювчи (descending)** — 4–8 кГц частоталардаги ўртача порог 0.25–0.5 кГц частоталардаги ўртача порогдан 20 дБ юқори бўлганда;

- **текис (flat)** — барча частота диапазонларида ўхшаш порог кузатилганда;

- **чуқур (profound)** — 0.5, 1, 2 ва 3 кГц частоталардаги ўртача порог 90 дБ НЛ дан юқори бўлганда.

Эшитиш даражалари даволашдан олдин баҳоланди, даволашнинг якуний натижалари эса даволашдан кейин 1 ойдан 3 ойгача бўлган муддатда ўтказилган аудиограмма — РТА ва нутқни ажратиб эшитиш кўрсаткичлари (SDS) орқали баҳоланди. Эшитиш яхшиланиши дастлабки ва якуний эшитиш даражалари (РТА) ўртасидаги фарқ сифатида ҳисобланди.

Беморларда даволаш натижаларини баҳолаш учун Siegel мезонлари [17] қўлланилди (1-жадвал). Siegel мезонларига кўра, эшитиш тикланиши тўлиқ тикланиш (CR) ва қисман тикланиш (PR) сифатида баҳоланди, энгил тикланиш (SR) ва яхшиланишнинг йўқлиги (NI) эса тикланиш мавжуд эмас деб ҳисобланди.

1-жадвал

Даража	Эшитишнинг тикланиш даражаси
I. Тўлиқ тикланиш (CR)	Якуний эшитиш даражаси 25 дБ дан кам бўлган
II. Қисман тикланиш (PR)	Якуний эшитиш даражаси 25–45 дБ бўлиб, эшитиш яхшиланиши 15 дБ ни ташкил этган
III. Енгил тикланиш (SR)	Якуний эшитиш даражаси 45 дБ дан юқори бўлиб, эшитиш яхшиланиши ≥ 15 дБ бўлган
IV. Яхшиланиш кузатилмаган (NI)	Якуний эшитиш даражаси 75 дБ дан юқори бўлиб, эшитиш яхшиланиши ≤ 15 дБ бўлган

Даволаш протоколлари. Барча 67 нафар бемор 14 кун давомида тизимли кортикостероидлар билан даволанди (преднизолон 1 мг/кг/кун 4 кун давомида қўлланилиб, кейинчалик доза босқичма-босқич камайтирилди). Ушбу 67 бемор орасидан интратимпанал инъекцияни яхши қабул қила олган ва тизимли стероид терапиясидан кейин 2 ҳафта ичида эшитиш яхшиланиши кузатилмаган 17 нафар беморда кутқарувчи даволаш усули сифатида интратимпанал стероид инъекцияси қўлланилди.

Статистик таҳлил. Маълумотлар икки гуруҳ ўртасидаги ёш, эшитиш пасайиши бошланиши билан даволашни бошлаш оралиғи, шунингдек даволашдан олдинги ва кейинги РТА кўрсаткичлари фарқини ифодалаш учун ўртача қиймат ± стандарт оғиш (SD) кўринишида тақдим этилди.

Клиник хусусиятлар ва эҳтимолий прогноз омилларини баҳолаш учун Fisher'нинг аниқ тести ва χ^2 (хи-квадрат) тести қўлланилди. Узлуксиз ўзгарувчи прогноз омилларини таҳлил қилиш учун икки томонлама Student t-тести ва параметрик бўлмаган Mann–Whitney U тести ишлатилди.

Бир ўзгарувчи таҳлилда статистик аҳамиятли деб топилган параметрлар кўп ўзгарувчи таҳлил учун бинар логистик регрессия таҳлиliga киритилди. Барча статистик таҳлиллар Windows учун SPSS 22.0 дастури (IBM, Armonk, NY, USA) ёрдамида амалга оширилди. P қиймати $< 0,05$ статистик жиҳатдан аҳамиятли деб ҳисобланди.

Натижалар

Беморлар хусусиятлари. Барча 67 нафар беморнинг ёши 4 ёшдан 19 ёшгача бўлиб, ўртача ёш $14,0 \pm 4,1$ йилни ташкил қилди. Беморлар таркибида 40 нафар ўғил бола ва 27 нафар қиз бола мавжуд эди.

Барча беморларда бир томонлама эшитиш пасайиши кузатилди, ўнг ва чап кулоқ зарарланиши нисбати 40:27 ни ташкил қилди. Касаллик бошланишидан даволаш бошлангунга қадар ўртача муддат 3,2 кун бўлди.

Тиннитус ва вертиго SSNHL бошланиши билан мос равишда беморларнинг 78,8% ва 35,8% ида кузатилди. Дастлабки муружаат вақтидаги ўртача РТА ва SDS кўрсаткичлари мос равишда 81,0 дБ ва 17,9% ни ташкил қилди (2-жадвал).

Болалик гуруҳидаги (n = 22) беморлар ёши 4 ёшдан 12 ёшгача бўлиб, ўртача ёш 9,1 йилни ташкил қилди. Ўсмирлик гуруҳидаги (n = 45) беморлар ёши 13 ёшдан 19 ёшгача бўлиб, ўртача ёш 16,4 йил эди.

Икки гуруҳ ўртасида демографик, клиник ва аудиологик хусусиятлар бўйича сезиларли фарк кузатилмади, фақат даволашни бошлаш вақти бундан мустасно. Болалик гуруҳида даволашни бошлаш ўсмирлик гуруҳига нисбатан статистик жиҳатдан аҳамиятли даражада кеч бўлган ($p < 0,05$) (2-жадвал).

2-жадвал.

Болалик (ёш ≤ 12 йил) ва ўсмирлик (ёш > 12 йил) гуруҳларида клиник хусусиятлар ва тикланиш даражаси

Кўрсаткичлар	Болалик гуруҳи n = 22	Ўсмирлик гуруҳи n = 45	Жами беморлар N = 67	p қиймати
Ёш (йил)	9.1 ± 2.4	16.4 ± 2.1	14.0 ± 4.1	—
Жинс, эркак:аёл	11:11	29:16	40:27	0.258
SNHL томони, ўнг/чап	16:6	26:19	42:25	0.235
Даволашни бошлаш (кун)	4.6 ± 4.6	2.4 ± 2.9	3.2 ± 3.7	0.048
Қўшимча симптомлар				
Тиннитус	68.8% (11/16)	83.3% (30/36)	78.8% (41/52)	0.235
Вертиго	37.5% (6/16)	35.1% (13/37)	35.8% (19/53)	0.869
Аудиометрия				
Дастлабки эшитиш даражаси, РТА (дБ)	82.7 ± 23.6	80.2 ± 24.4	81.0 ± 24.0	0.686
Енгил эшитиш пасайиши (26–40 дБ)	1 (4.5%)	5 (11.1%)	6 (9%)	0.655
Ўртача эшитиш пасайиши (41–55 дБ)	2 (9.1%)	0	2 (3%)	0.104
Ўртача оғир эшитиш пасайиши (56–70 дБ)	6 (27.3%)	9 (20.0%)	15 (22.4%)	0.502
Оғир эшитиш пасайиши (71–90 дБ)	4 (18.2%)	15 (33.3%)	19 (28.4%)	0.255
Чуқур эшитиш пасайиши (>90 дБ)	9 (40.9%)	16 (35.6%)	25 (37.3%)	0.670
Дастлабки нутқни ажратиш кўрсаткичи (%)	15.8 ± 26.3	19.0 ± 30.9	17.9 ± 4.0	0.589
Тикланиш даражаси	36.4% (8/22)	64.4% (29/45)	55.2% (37/67)	0.030
Эшитиш яхшиланиши, РТА (дБ)	27.9 ± 24.3	46.3 ± 25.5	40.2 ± 26.4	0.007

Изоҳлар:

- a — Pearson χ^2 тести
- b — Fisher аниқ тести
- c — Student t-тести
- d — Mann–Whitney U тести
- Қалин шрифтда берилган қийматлар статистик аҳамиятли ($p < 0.05$).

Даволаш натижалари. Барча беморларда тикланиш даражаси (Siegel мезонларига кўра CR + PR) 55,2% ни ташкил қилди. Ўсмирлик гуруҳида тикланиш даражаси болалик гуруҳига нисбатан юқори бўлди ($p = 0,030$). Тўлиқ тикланиш даражаси болалар гуруҳида 22,7%, ўсмирлар гуруҳида эса 42,2% ни ташкил қилди ($p > 0,05$).

PR, SR ва NI гуруҳларидаги беморлар фоизлари ҳам кўрсатилган. Бундан ташқари, болалар гуруҳида эшитиш яхшиланиши ўсмирлар гуруҳига нисбатан паст бўлди ($p = 0,007$) (2-жадвал).

Прогноз омиллари. Беморлар даволашдан кейинги эшитиш тикланишининг якуний ҳолатига қараб икки гуруҳга ажратилди: тикланиш кузатилган ва тикланиш кузатилмаган гуруҳлар (3-жадвал). Бир ўзгарувчили таҳлил натижаларига кўра, тикланиш кузатилган гуруҳдаги беморлар ёши тикланиш кузатилмаган гуруҳдагиларга нисбатан сезиларли даражада каттароқ бўлган ($p = 0,031$). Икки гуруҳ ўртасида жинс ва эшитиш пасайишининг қайси томонда жойлашганлиги бўйича аҳамиятли фарқ кузатилмади. Тикланиш кузатилган гуруҳда SSNHL бошланишида тиннитус кўпроқ учраган ($p = 0,005$), аммо вертиго учраш частотаси икки гуруҳ ўртасида статистик жиҳатдан аҳамиятли фарқ қилмаган ($p > 0,05$). Бундан ташқари, тикланиш кузатилган гуруҳда пасаювчи типдаги аудиограммалар тикланиш кузатилмаган гуруҳга нисбатан кўпроқ учраган ($p = 0,029$). Даволаш тикланиш кузатилган гуруҳда эртароқ бошланган бўлса-да, бу фарқ статистик жиҳатдан аҳамиятли эмас эди. Вена ичига дексаметазон юбориш ва перорал кортикостероид терапияси ўртасида даволаш натижалари бўйича аҳамиятли фарқ аниқланмади. Шунингдек, интратимпанал дексаметазон инъекциялари ҳам прогнозга сезиларли таъсир кўрсатмади.

Таҳлил натижаларига кўра, каттароқ ёш ва паст дастлабки РТА кўрсаткичи эшитиш тикланиши билан ижобий корреляцияга эга эканлиги аниқланди ($p < 0,05$) (3-жадвал).

3-жадвал.

Барча тадқиқотга киритилган беморларда прогноз омиллари

Кўрсаткичлар	Тикланиш (n = 37)	Тикланиш йўқ (n = 30)	Univariat таҳлил р қиймати	Multivariat таҳлил р қиймати	B	SE	Exp(B)
Ёш (йил)	15.0 ± 3.2	12.8 ± 4.7	0.031	0.028	-0.163	0.074	0.85
Жинс, эркак:аёл	24:13	16:14	0.339	—	—	—	—
SNHL томони, ўнг:чап	24:13	18:12	0.682	—	—	—	—
Даволашни бошлаш (кун)	2.6 ± 2.8	3.9 ± 4.4	0.191	—	—	—	—
Кўшимча симптомлар							
Тиннитус	93.3% (28/30)	59.1% (13/22)	0.005	—	—	—	—
Вертиго	40.9% (9/31)	45.5% (10/22)	0.219	—	—	—	—
Аудиометрия							
Дастлабки эшитиш даражаси, РТА (дБ)	73.0 ± 24.3	90.9 ± 20.0	0.002	0.004	0.039	0.013	1.04
Дастлабки нутқни ажратиш кўрсаткичи (%)	26.6 ± 35.6	7.2 ± 12.7	0.003	—	—	—	—
Эшитиш яхшилланиши, РТА (дБ)	53.9 ± 24.4	23.4 ± 17.6	<0.001	—	—	—	—
Аудиограмма тури							
Кўтарилувчи	3 (8.1%)	2 (6.7%)	1.000	—	—	—	—
Пасаювчи	6 (16.2%)	0 (0%)	0.029	—	—	—	—
Текис	16 (43.2%)	13 (43.3%)	0.994	—	—	—	—
Чуқур	12 (32.4%)	15 (50.0%)	0.145	—	—	—	—
Даволаш усуллари							
Вена ичига: перорал стероид	23:14	14:16	0.205	—	—	—	—
Қутқарувчи интратимпанал стероид инъекцияси	18.9% (7/37)	33.3% (10/30)	0.178	—	—	—	—

Изоҳлар:

• Иккаласи ҳам — дастлабки тонал аудиометрия пороги ва нутқни ажратиш кўрсаткичи — эшитиш даражасини баҳоловчи параметрлар ҳисобланади; шу сабабли multivariat таҳлилга фақат дастлабки тонал аудиометрия пороги киритилган.

- **B** — стандартлаштирилган коэффициент
- **Exp(B)** — эҳтимоллар нисбати (odds ratio)
- **SE** — стандарт хатолик
- **a** — Pearson χ^2 тести
- **b** — Fisher аниқ тести
- **c** — Student t-тести
- **d** — бинар логистик регрессия таҳлили
- Қалин шрифтда берилган қийматлар статистик аҳамиятли ($p < 0.05$).

Қўшимча таҳлил болалар ва ўсмирлар гуруҳларида турли прогноз омиллари мавжудлигини кўрсатди. Болалар гуруҳида даволашни бошлаш вақти муҳим прогноз омили бўлган ($p = 0,019$), дастлабки эшитиш даражаси эса прогнозга сезиларли таъсир кўрсатмаган ($p > 0,05$) (4-жадвал).

4-жадвал.

Болалик гуруҳидаги (ёш ≤ 12 йил) прогноз омиллари

Кўрсаткичлар	Тикланиш (n = 8)	Тикланиш йўқ (n = 14)	p қиймати
Ёш (йил)	10.3 \pm 1.8	8.5 \pm 2.5	0.127
Жинс, эркак:аёл	3:5	8:6	0.659
SNHL томони, ўнг:чап	5:3	11:3	0.624
Даволашни бошлаш (кун)	2.0 \pm 2.6	6.1 \pm 4.9	0.019
Қўшимча симптомлар			
Тиннитус	85.7% (6/7)	55.6% (5/9)	0.308
Вертиго	28.6% (2/7)	44.4% (4/9)	0.633
Аудиометрия			
Дастлабки эшитиш даражаси, РТА (дБ)	74.4 \pm 29.5	87.5 \pm 19.0	0.217
Дастлабки нутқни ажратиш кўрсаткичи (%)	27.5 \pm 37.9	9.1 \pm 14.4	0.330
Эшитиш яхшиланиши, РТА (дБ)	48.5 \pm 24.5	16.2 \pm 14.9	0.006
Даволаш усуллари			
Вена ичига: перорал стероид	5:3	8:6	1.000
Қутқарувчи интратимпанал стероид инъекцияси	12.5% (1/8)	7.1% (1/14)	1.000

Қалин шрифтда берилган қийматлар статистик аҳамиятли ($p < 0.05$).

Аксинча, ўсмир гуруҳида тиннитус мавжудлиги, дастлабки РТА, дастлабки SDS ва қутқарувчи интратимпанал стероид инъекцияси муҳим прогноз омиллари сифатида аниқланган (мос равишда $p = 0,016$; $p = 0,004$; $p = 0,006$ ва $p = 0,015$) (5-жадвал).

5-жадвал.

Ўсмирлар гуруҳидаги (ёш > 12 йил) прогноз омиллари

Кўрсаткичлар	Тикланиш (n = 29)	Тикланиш йўқ (n = 16)	p қиймати
Ёш (йил)	16.3 \pm 2.1	16.6 \pm 2.1	0.737
Жинс, эркак:аёл	21:8	8:8	0.133
SNHL томони, ўнг:чап	19:10	7:9	0.157
Даволашни бошлаш (кун)	2.8 \pm 2.9	1.8 \pm 2.7	0.294
Қўшимча симптомлар			
Тиннитус	95.7% (22/23)	61.5% (8/13)	0.016
Вертиго	29.1% (7/24)	46.2% (6/13)	0.301
Аудиометрия			
Дастлабки эшитиш даражаси, РТА (дБ)	72.6 \pm 23.4	93.9 \pm 20.6	0.004
Дастлабки нутқни ажратиш кўрсаткичи (%)	26.4 \pm 35.7	5.5 \pm 11.3	0.011
Эшитиш яхшиланиши, РТА (дБ)	55.4 \pm 24.6	29.7 \pm 17.8	0.001
Даволаш усуллари			
Вена ичига: перорал стероид	18:11	6:10	0.114
Қутқарувчи интратимпанал стероид инъекцияси	20.7% (6/29)	56.3% (9/16)	0.015

Қалин шрифтда берилган қийматлар статистик аҳамиятли ($p < 0.05$).

Хулосалар. Педиатрик популяциядаги SSNHL беморлари орасида 12 ёш ва ундан кичик болаларда эшитиш тикланиш даражаси 12 ёшдан катта болаларга нисбатан паст бўлган. Бундан ташқари,

дастлабки юқори эшитиш пороги ва тиннитуснинг мавжуд эмаслиги эшитиш тикланишига салбий таъсир кўрсатувчи омиллар сифатида аниқланган.

SSNHL билан касалланган педиатрик беморларда прогноз нисбатан ёмонлиги ва туғма эшитиш пасайиши эҳтимоли мавжудлиги сабабли, тўсатдан бошланган эшитиш пасайиши билан мурожаат қилган болаларни синчковлик билан текшириш, батафсил анамнез йиғиш ва кенг қамровли диагностика текширувларни ўтказиш зарур ҳисобланади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Stachler RJ, Chandrasekhar SS, Archer SM, Rosenfeld RM, Schwartz SR, Barrs DM, et al. Clinical practice guideline sudden hearing loss. *Otolaryngol Head Neck Surg* 2012;146(3 Suppl):S1–35.
2. Alexander TH, Harris JP. Incidence of sudden sensorineural hearing loss. *Otol Neurotol* 2013;34(9):1586–9.
3. Klemm E, Deutscher A, Moßges R. A present investigation of the epidemiology in idiopathic sudden sensorineural hearing loss. *Laryngorhinootologie* 2009;88(8):524–7.
4. Ottaviani F, Cadoni G, Marinelli L, Feroni AR, De Santis A, Romito A, et al. Anti-endothelial autoantibodies in patients with sudden hearing loss. *Laryngoscope* 1999;109(7):1084–7.
5. Clinical Study on 136 Children with Sudden Sensorineural Hearing Loss. Debry C, Grandjean E, Briche D, El Jerrari A, Gentine A, Contraux C, editors. *Ann Otolaryngol Chir Cervicofac*. Elsevier Masson; 1992.
6. Li F-J, Wang D-Y, Wang H-Y, Wang L, Yang F-B, Lan L, et al. Clinical study on 136 children with sudden sensorineural hearing loss. *Chin Med J* 2016;129(8):946.
7. Mattox DE, Simmons FB. Natural history of sudden sensorineural hearing loss. *Ann Otol Rhinol Laryngol* 1977;86(4):463–80.
8. Wilson WR, Byl FM, Laird N. The efficacy of steroids in the treatment of idiopathic sudden hearing loss: a double-blind clinical study. *Arch Otolaryngol* 1980;106(12):772–6.
9. Byl FM. Sudden hearing loss: eight years' experience and suggested prognostic table. *Laryngoscope* 1984;94(5):647–61.
10. Roman S, Aladio P, Paris J, Nicollas R, Triglia J-M. Prognostic factors of sudden hearing loss in children. *Int J Pediatr Otorhinolaryngol* 2001;61(1):17–21.
11. Moon YE, Yang SD, Choi JC, Kim MS, Oh JK, Kim HA, et al. Clinical characteristics and treatment results of sudden deafness in children. *Korean J Otorhinolaryngol Head Neck Surg* 2009;52(10):805.
12. Chon KM, Goh EK, Lee IW, Cho KS. Clinical observation of sudden deafness in children. *Korean J Otorhinolaryngol Head Neck Surg* 2002;45(5):456–61.
13. Kuhn M, Heman-Ackah SE, Shaikh JA, Roehm PC. Sudden sensorineural hearing loss: a review of diagnosis, treatment, and prognosis. *Trends Amplif* 2011;15(September (3)):91–105. 1084713811408349.
14. Kim S, Jung S, Kim M, Byun J, Park M, Yeo S. Comparison of steroid administration methods in patients with idiopathic sudden sensorineural hearing loss: a retrospective observational study. *Clin Otolaryngol* 2015;40(3):183–90.
15. Kim YH, Park KT, Choi BY, Park MH, Lee JH, Oh S-H, et al. Early combination treatment with intratympanic steroid injection in severe to profound sudden sensorineural hearing loss improves speech discrimination performance. *Eur Arch Otorhinolaryngol* 2012;269(10):2173–8.
16. Chung JH, Cho SH, Jeong JH, Park CW, Lee SH. Multivariate analysis of prognostic factors for idiopathic sudden sensorineural hearing loss in children. *Laryngoscope* 2015;125(9):2209–15.
17. Siegel L. The treatment of idiopathic sudden sensorineural hearing loss. *Otolaryngol Clin North Am* 1975;8(2):467.
18. Battaglia A, Burchette R, Cueva R. Combination therapy (intratympanic dexamethasone + high-dose prednisone taper) for the treatment of idiopathic sudden sensorineural hearing loss. *Otol Neurotol* 2008;29 (4):453–60.
19. Battaglia A, Lualhati A, Lin H, Burchette R, Cueva R. A prospective, multi-centered study of the treatment of idiopathic sudden sensorineural hearing loss with combination therapy versus high-dose prednisone alone: a 139 patient follow-up. *Otol Neurotol* 2014;35(6):1091–8.
20. O'vet G, Alataş N, Gu'zelkara F. Sudden pediatric hearing loss: comparing the results of combined treatment (intratympanic dexamethasone and systemic steroids) with systemic steroid treatment alone. *Otol Neurotol* 2016;37(July (6)):742–7.

Иқтибос учун: Амриева Д.Н. Болалар ва ўсмирларда тўсатдан ривожланувчи сенсоневрал эшитиш пасайиши: клиник кечиши ва ёшга хос прогностик хусусиятлар // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – 2026. – № 6(26). – Б. 121–127. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20569148>